

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12785146

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

ANÁLISE DA DEGRADAÇÃO ESTRUTURAL DE UM EDIFÍCIO UNIVERSITÁRIO LOCALIZADO EM SALVADOR-BA ATRAVÉS DO MÉTODO GDE/UnB

Murilo Rocha Moura^{1*}, Rafael Ramos da Silva²; Fernando Oliveira dos Santos³; Anthony Alves Lima⁴; Anthony Andrade de Souza Silva⁵ e Alisson Souza Silva⁶

*Autor de contato: murilo.moura@ufba.br

^{1, 2, 3, 4, 5} Engenharia Civil, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil

⁶ Departamento de Construção e Estrutura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil

RESUMO

As manifestações patológicas estruturais, apresentadas durante o desenvolvimento da obra ou ao longo do tempo, representam sérios riscos à segurança e estabilidade do empreendimento. Portanto, é fundamental empregar técnicas construtivas adequadas, além de implementar medidas preventivas e de manutenção. Nesse contexto, este artigo tem como objetivo estudar e identificar as manifestações patológicas estruturais em um edifício anexo à Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. Para isso, será utilizado o método quantitativo do Grau de Deterioração de Estruturas (GDE/UnB), visando obter informações mais específicas sobre o grau de deterioração e determinar a urgência de iniciar medidas reparatórias. Os resultados da avaliação realizada na estrutura revelaram diversos problemas, como o elevado número de armaduras expostas e fissuras em alguns componentes estruturais. Portanto, é evidente a importância de estudos que desenvolvam trabalhos mais detalhados com o objetivo de identificar com precisão o nível de degradação de cada componente, facilitando o direcionamento e a implementação de medidas de recuperação de forma eficiente, permitindo decisões ágeis e assertivas.

Palavras-chave: Manifestações patológicas, manutenção, Grau de Deterioração de Estruturas, fissuras, recuperação.

ABSTRACT

Structural pathologies, manifested during the development of the work or over time, represent serious risks to the safety and stability of the project. Therefore, employing appropriate construction techniques and implementing preventive and maintenance measures is essential. This article aims to study and identify structural pathological manifestations in a building attached to the Polytechnic School of the Federal University of Bahia. To this end, the quantitative method of the Degree of Deterioration of Structures (GDE/UnB) will be used to obtain more specific information about the degree of deterioration and determine the urgency of initiating repair measures. The assessment results on the structure revealed several problems, such as the high number of exposed reinforcements and cracks in some structural components. Therefore, the importance of studies that develop more detailed work to identify each component's level of degradation accurately is evident, facilitating the efficient targeting and implementation of recovery measures and allowing agile and assertive decisions.

Keywords: Structural pathologies, maintenance, Degree of Structure Deterioration, fissures, recovery.

1. INTRODUÇÃO

A durabilidade das estruturas é um tema crucial na engenharia civil, uma vez que a vida útil das construções está diretamente ligada à sua capacidade de resistir aos agentes de degradação ambiental ao longo do tempo. O ponto em que cada estrutura, em função da deterioração, atinge níveis de desempenho insatisfatórios varia de acordo com o tipo de estrutura. Algumas delas, por falhas de projeto ou de execução, já iniciam as suas vidas de forma insatisfatória, enquanto outras chegam ao final de suas vidas úteis projetadas ainda mostrando um bom desempenho (SOUZA; RIPPER, 1999).

O sistema estrutural é de suma importância para uma edificação, sendo crucial para garantir que ela resista a forças e condições ao longo do tempo e uso, sem sofrer deformações excessivas, colapsos ou danos, que possam comprometer a segurança e o bem estar de seus usuários. As manifestações patológicas podem afetar o desempenho e segurança da estrutura se não forem detectadas e tratadas conforme as normas vigentes. No entanto, essas atividades exigem a presença de inspetores experientes para avaliar diretamente a condição estrutural (SILVA, 2022). Além disso, quando obras são deixadas inacabadas e abandonadas, como no caso do Prédio Anexo da Escola Politécnica da UFBA - objeto de estudo deste trabalho - a exposição desprotegida ao ambiente pode levar a manifestações patológicas significativas. Estas, conforme destacado por Alves et al. (2021), podem incluir deterioração do concreto, corrosão de armaduras, fissuras e outros defeitos estruturais, comprometendo não apenas a integridade física da edificação, mas também representando um desperdício de recursos e um prejuízo para a sociedade como um todo.

Acerca do Prédio Anexo da Escola Politécnica, este foi concebido como uma expansão vital para a universidade, sendo planejado para oferecer um espaço adicional significativo, abrigando ambientes como salas de aula e laboratórios avançados. Contudo, a construção desse projeto ambicioso encontra-se interrompida desde 2013, resultando em uma edificação inacabada e com sua estrutura exposta à ação de intempéries. Essa situação representa uma perda significativa, pois limita o crescimento dos cursos e expansão das atividades acadêmicas devido à restrição física de espaço causada pela ausência do anexo.

De acordo com as normas técnicas da ABNT, como a NBR 6118 e a NBR 15575-1, que abordam aspectos de durabilidade, segurança e desempenho de estruturas e edificações, a necessidade de proteção adequada das estruturas contra os efeitos do ambiente torna-se evidente. Assim, a retomada das obras em novembro de 2023 não apenas marca um novo capítulo para o Prédio Anexo, mas também evidencia um esforço direcionado para preservar e restaurar a estrutura. Essa retomada se dá por meio de uma obra específica de impermeabilização em alguns pavimentos, conforme destacado por Alves et al. (2021), visando não apenas corrigir danos pré-existentes, mas principalmente retardar a progressão da degradação e prolongar a vida útil do edifício.

Diante desse contexto, ao analisar a literatura nacional observou-se alguns estudos voltados para o diagnóstico das anomalias em edifícios, visando apoiar seu tratamento. A aplicação da metodologia do Grau de Deterioração da Estrutura (GDE/UnB), conforme proposta Castro (1994) e historicamente aprimorada, a exemplo das propostas de Boldo (2002), Fonseca (2007) e Verly (2015), torna-se ainda mais relevante para avaliar de maneira quantitativa e precisa o estado atual da edificação e orientar as ações de intervenção de forma eficaz para viabilizar novamente o uso deste ativo da universidade. Nesse contexto, este artigo tem como objetivo identificar e analisar as manifestações patológicas presentes no sistema estruturais de um edifício localizado em anexo à Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Para isso, utilizou-se o método

quantitativo do Grau de Deterioração de Estruturas (GDE/UnB), visando obter informações mais específicas sobre o grau de deterioração e determinar a urgência de iniciar medidas reparatórias.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Patologia das Construções

A Patologia das Construções refere-se ao estudo e análise das anomalias, defeitos e danos que afetam as construções, incluindo edifícios, estruturas e infraestruturas (SILVA, 2022). Essa é uma área da Engenharia que busca identificar as causas subjacentes desses problemas, como falhas no projeto, uso inadequado de materiais, erros na execução ou influências ambientais, e compreender os efeitos dessas anomalias na integridade estrutural, desempenho funcional e segurança das edificações. Ao diagnosticar e resolver questões como rachaduras, infiltrações, corrosão e desgaste prematuro, a Patologia das Construções desempenha um papel crucial na preservação da qualidade e durabilidade das construções, garantindo ambientes seguros e habitáveis para os usuários. Os exemplos de manifestações patológicas comuns a serem citadas são: fissuração do concreto, a corrosão de armaduras e a eflorescência.

As fissuras são fraturas que surgem em um elemento, quando uma solicitação produz tensões de tração que superar a resistência à tração do material (FONSECA, 2007). No entanto, Souza e Ripper (1999) destacam que a fissuração do concreto, para ser caracterizada como deficiência, necessita que se leve em consideração sua origem, intensidade e magnitude, haja vista que este processo é inerente às características naturais do concreto, em função da sua baixa resistência à tração.

A corrosão é definida como a deterioração de um material, através da ação química ou eletroquímica do meio ambiente, estando ou não associada a esforços mecânicos (GENTIL, 2017). Lapa (2008) afirma que a corrosão é mais frequente causador da deterioração e redução da resistência das armaduras e degradação do concreto, provocando como consequência, através do seu mecanismo de ocorrência, fissuras, trincas e desagregação do concreto.

Por fim, segundo Oliveira (2018, p. 8) “a eflorescência é definida como depósitos cristalinos, geralmente de cor branca, que surgem na superfície do revestimento [...] através da migração e subsequente evaporação de soluções aquosas salinizadas”. A Figura 1 abaixo ilustra algumas manifestações patológicas citadas.

Figura 1 - Manifestações patológicas do tipo corrosão (à esquerda) e eflorescência (à direita)

Fonte: Fonseca (2007).

2.2 Metodologia GDE/UnB

A metodologia GDE (Grau de Deterioração em Estruturas) - desenvolvida por Castro (1994) na Universidade de Brasília (UnB) - é uma ferramenta sistemática que permite avaliar a condição estrutural de edifícios, especialmente aqueles afetados por manifestações patológicas, a partir da mensuração dos seus danos associados. Essa metodologia baseia-se na análise visual dos elementos estruturais, como pilares, vigas, lajes e fundações, em uma inspeção detalhada. Durante esta inspeção, são registradas as manifestações patológicas identificadas e suas gravidades são avaliadas de acordo com critérios estabelecidos. O livro Metodologia GDE - Uma revolução na estimativa de danos em estruturas de concreto afirma:

“A Metodologia GDE representa um avanço significativo na avaliação de estruturas de concreto e na tomada de decisões baseadas em dados sólidos. A precisão e a confiabilidade proporcionadas por essa metodologia podem resultar em economias significativas e, mais importante, na segurança de edifícios e infraestrutura” (FACULDADE DE TECNOLOGIA/UNB, 2023)

Como o método teve bastante aplicabilidade nas mais diversas estruturas, foram efetuadas adaptações por Boldo (2002) e Fonseca (2007). Assim, o método é descrito conforme o fluxograma na Figura 2.

Fonte: os autores.

3. METODOLOGIA

A estratégia de pesquisa adotada neste trabalho foi o Estudo de caso que, segundo afirma Flyvbjerg (2011), é uma análise intensiva de uma unidade individual enfatizando fatores de desenvolvimento em relação ao ambiente. Esta abordagem permite o aprofundamento do conhecimento e oferece condições para novas investigações sobre o tema relacionado. Dessa forma, este estudo busca identificar e quantificar as manifestações patológicas, dando suporte no registro das informações e apoio na tomada de decisão no tratamento dessas anomalias. Para mensurar as anomalias e seu grau de dano, será utilizada a metodologia GDE/UnB, com o objetivo de sistematicamente avaliar a deterioração existente na estrutura através da análise quantitativa de danos, determinando a extensão e urgência das intervenções.

3.1 Delineamento da Pesquisa

No contexto do Laboratório de Práticas em BIM da UFBA (LaBIM UFBA) em 2023, o anexo à Escola Politécnica (Figura 3) foi modelado utilizando os programas TQS e Revit. Para isso, a equipe da área de estruturas realizou uma avaliação prévia das manifestações patológicas externas do objeto de estudo deste artigo, utilizando fotos coletadas por drone. No entanto, foi necessária uma inspeção interna, utilizando uma metodologia de natureza quantitativa para avaliar as manifestações patológicas encontradas. A avaliação realizada por Cruz et al. (2019), motivou o estudo do método GDE/UnB, bem como o recente início de sua restauração, concretizando a escolha deste prédio como objeto do estudo de caso.

Figura 3 - Prédio Anexo da Escola Politécnica da UFBA

Fonte: os autores.

3.2 Procedimentos de Avaliação e Coleta dos dados

A metodologia da avaliação foi baseada em uma inspeção visual, efetuada pelos autores, em que se registrou as ocorrências através de imagens através de câmera fotográfica de celular e nomeadas

da seguinte forma: “Número da ocorrência-Identificação do elemento estrutural-Abreviação do pavimento de ocorrência”, sendo os elementos estruturais: Lajes (L), Vigas(V) e Pilares (P). Exemplificando, a imagem com o código 32-L3-PAV5 seria a ocorrência de número 32, na Laje L3, no quinto pavimento. Para a vistoria da estrutura, adotou-se uma divisão de duplas para cada pavimento, optando por um sistema de avaliação conforme a seguinte sequência: laje, vigas (no envoltório da laje em questão) e pilares (no entorno da laje). Vale ressaltar que foi discutido entre a dupla, durante o registro, quais seriam os fatores adotados, porém seriam reavaliados posteriormente durante a análise dos dados obtidos.

Enquanto um membro anotava - em prancheta física - o número da ocorrência, local, identificação do elemento estrutural, o tipo de dano tabelado segundo a Figura 4 e os fatores conforme método GDe/UnB, o outro membro da dupla fazia o registro fotográfico e indicação em planta impressa onde haviam as ocorrências. “A aplicação da metodologia exige representações gráficas da estrutura (plantas de forma, croquis, etc.), que permitam localizar e identificar, da forma mais clara possível, elementos vistoriados [...]” (BOLDO, 2002,). Diante da dificuldade de acesso e do tempo hábil para executar a visita técnica, optou-se por avaliar apenas os seguintes pavimentos da edificação: Subsolo 2, Subsolo 1, Térreo, Pavimento 05 e Cobertura. É importante considerar que o pavimento 05 foi extrapolado como representativo para todo o pavimento Tipo do edifício.

Figura 4 - Tabela de registro das ocorrências

MÉTODO GDE			
Edificação:		Edifício Anexo à Escola Politécnica UFBA	
		Pavimento:	
Ocorrência nº		Ocorrência nº	
Elemento		Elemento	
Família		Família	
Local		Local	
Danos	F _p	F _i	

Fonte: os autores.

3.3 Análise de Dados

Após a coleta dessas informações, os dados foram então processados em planilha e analisados quantitativamente, utilizando critérios específicos definidos pela metodologia GDE/UnB, segundo a nova proposta abordada por Fonseca (2007). Durante a avaliação dos dados foram feitas algumas considerações, tal como adotar um fator fixado para o fator de ponderação de fissuras, visto a dificuldade em determinar a possível causa destas. Para compensar, foi adotada uma avaliação mais criteriosa do fator de intensidade dessas manifestações patológicas, como preconizado por Verly (2015).

4. RESULTADOS

De posse do planejamento de inspeção definido pela equipe, seguindo os critérios elencados no tópico anterior, e do roteiro de inspeção adotado por Fonseca (2007) para a aplicação do método GDE, foi realizado o levantamento das manifestações patológicas presentes nos elementos

estruturais do Edifício Anexo, nos pavimentos inspecionados. Diante disso, esta seção apresenta o resultado do método GDE aplicado e, a partir dos dados obtidos através da inspeção, ter condições básicas para realizar uma anamnese da edificação diante do seu grau de deterioração. Além disso, é válido discutir sobre algumas interpretações e considerações acerca dos dados estatísticos obtidos em relação a aspectos como: manifestações patológicas, elementos estruturais associados, graus de dano obtidos e características da edificação.

Quanto aos resultados referentes à metodologia de inspeção, em especial ao procedimento de avaliação e coleta de dados, obtivemos como resultado um acervo fotográfico das manifestações patológicas que auxiliaram na identificação e entendimento das mesmas, ao passo de que, a adoção ao procedimento de utilização de croquis para mapeamento das manifestações patológicas foi significativamente satisfatória pois serviu de ferramenta para localização assertiva da ocorrência.

Ao conjunto de manifestações patológicas presentes em cada elemento estrutural foi utilizada a denominação “ocorrência”. Ao todo foram registradas 66 ocorrências em diversos elementos estruturais ao longo dos pavimentos inspecionados. Como a quantidade de manifestações patológicas por ocorrência variou entre 01 e 05 registradas, observou-se uma média de 02 manifestações patológicas por elemento estrutural. A imagem abaixo ilustra o preenchimento das informações inerentes à ocorrência.

Figura 5 - Registro de ocorrência em Pilar

Ocorrência nº	12		
Elemento	P20		
Família	Pilares principais ▼		
Local	COBERTURA		
Danos	F _p	F _i	D
Carbonatação ▼	3	3	24
Fissuração ▼	4	3	32
Rompimento de armadura ▼	5	4	100
Exposição de armadura ▼	4	4	80
Corrosão de armadura ▼	5	4	100
Grau de deterioração do elemento (Gde)	170,24		
Nível de deterioração do elemento	CRÍTICO		

Fonte: os autores.

Quanto às manifestações patológicas, foram identificados 15 tipos ao longo de toda a edificação inspecionada, com destaque especial para manifestações patológicas como Corrosão de armadura, Exposição de armadura, Fissuração, Manchas de umidade e Eflorescência, sendo as manifestações patológicas de maior incidência, conforme gráfico ilustrado pela Figura 6 abaixo. Importante observar que algumas manifestações patológicas podem ocorrer em detrimento da presença de outras, a exemplo da exposição de armaduras, que pode ser oriunda do deslocamento do revestimento de concreto, em função da corrosão atuante. A partir dos 15 tipos de manifestações patológicas e considerando suas recorrências, foram observados um total de 200 manifestações dentre as 66 ocorrências registradas.

Figura 6 – Incidências das manifestações patológicas identificadas na edificação

Fonte: os autores.

Acerca da distribuição de ocorrências entre os pavimentos do edifício, temos o levantamento exposto no gráfico, ilustrado pela Figura 7 a seguir.

Figura 7 – Número de ocorrências por pavimento da edificação

Fonte: os autores

O elevado índice de ocorrências no pavimento Cobertura justifica-se considerando que sua face superior, sem impermeabilização, está exposta às intempéries atuantes, levando a diversas ocorrências nas lajes e apresentando manifestações patológicas como manchas de umidade, eflorescências e infiltrações, conforme ilustra a Figura 8. Tais circunstâncias, acabam por contribuir para a cobertura representar 46,97% da distribuição de ocorrências por pavimento.

Figura 8- Manchas de umidade, eflorescências e infiltrações em laje do pavimento Cobertura

Fonte: os autores.

A partir da determinação do grau de deterioração do elemento (GDe), é associado o nível de deterioração do elemento a partir deste valor e com configuração proposta por Fonseca (2007). Na Figura 9 abaixo é ilustrada graficamente a distribuição dos níveis de deterioração por ocorrência. O alto índice de níveis em estado crítico justifica-se pela quantidade de manifestações patológicas em um mesmo elemento e também pelo possível alto fator de intensidade do dano (Fi) associado.

Figura 9 – Número de ocorrências por nível de deterioração

Fonte: os autores.

A Tabela 1 a seguir ilustra as famílias dos elementos estruturais e a distribuição quantitativa e percentual de ocorrências. Os valores elevados para vigas, lajes e pilares principais justificam-se pelo alto número destes elementos no projeto estrutural do edifício. A partir da obtenção dos graus de dano máximo de elemento associado à cada família, foram obtidos os Graus de Deterioração das famílias de elementos, ilustrados também na tabela.

Tabela 1 – Ocorrências por tipo de família e Grau de Deterioração da família

Família de elementos	Ocorrências	%	GDe máx.	GDe
Vigas principais	20	30,30	152,83	211,39
Lajes principais	17	25,76	124,24	170,48
Pilares principais	17	25,76	170,24	232,40

Vigas secundárias	5	7,58	61,31	79,14
Lajes secundárias	5	7,58	85,93	108,89
Juntas de dilatação	1	1,52	2,40	2,40
Escadas/Rampas	1	1,52	126,90	126,90

Fonte: os autores.

Por fim, temos que o resultado da aplicação do método GDe apresenta um valor de 145,63 para o grau de dano à estrutura como um todo, configurando um nível de deterioração determinado crítico. Castro (1994) aponta que os níveis de deterioração indicam a situação atual da estrutura e quais as medidas de intervenção que deverão ser tomadas, objetivando uma manutenção adequada para a estrutura. Assim, segundo recomenda Fonseca (2007), um nível de deterioração crítico requer inspeção especial emergencial, com planejamento de intervenção imediata.

5. CONCLUSÃO

Este trabalho buscou analisar as manifestações patológicas estruturais em um edifício público, localizado em anexo à Escola Politécnica da UFBA, utilizando a metodologia GDE/UnB, a fim de avaliar a condição da edificação e orientar medidas de intervenção. De forma geral, foi possível extrair uma compreensão detalhada das manifestações patológicas presentes na estrutura, destacando sua distribuição por pavimento e tipos de manifestações mais recorrentes.

Os resultados revelaram uma variedade de manifestações patológicas, com ênfase na corrosão e exposição de armaduras, fissuração, manchas de umidade e eflorescência. A distribuição por pavimento evidenciou a cobertura como área crítica, devido à exposição direta às intempéries. Além disso, a análise dos níveis de deterioração dos elementos e das famílias de elementos proporcionou uma visão abrangente do estado estrutural, indicando a urgência de intervenção para garantir a segurança e prolongar a vida útil do edifício.

Entretanto, é importante ressaltar algumas limitações desta pesquisa. Primeiro, as barreiras físicas, incluindo a falta de acesso total à estrutura e poucos momentos de disponibilidade para inspeção, restringiram a abrangência da avaliação. Além disso, a definição clara do fator de intensidade para manifestações patológicas como fissuração foi um desafio, afetando a precisão das análises. Diante dessas limitações, observa-se a necessidade de futuras pesquisas com maior acesso à estrutura e de um refinamento metodológico para uma avaliação mais abrangente e precisa das condições estruturais.

6. AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer à Universidade Federal da Bahia, em especial à Escola Politécnica por conceder acesso ao prédio anexo para a realização das inspeções e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) pelo apoio à publicação científica. Por fim, registra-se o agradecimento ao Laboratório de Práticas em BIM da UFBA (LaBIM UFBA), pelo apoio à produção acadêmica, também de temas não correlatos ao BIM, mas que também versam sobre estruturas em concreto armado.

REFERÊNCIAS

SOUZA, V. C. M. de.; RIPPER, T. **Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto**. São Paulo: Editora PINI, 1999.

SILVA, A. S.; COSTA, D. B. **Análise do uso de tecnologias digitais para identificação automatizada de patologias em construções**. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 19., 2022. Anais [...]. Porto Alegre: ANTAC, 2022. p. 1–14. DOI: 10.46421/entac.v19i1.2162. Disponível em: <https://eventos.antac.org.br/index.php/entac/article/view/2162>. Acesso em: 15 mar. 2024.

ALVES, A. L. et al. **Estratégias de preservação e restauração de estruturas em ambiente marítimo**. Revista de Engenharia Civil, v. 25, n. 2, p. 45-58, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: **Projeto de estruturas de concreto**. Rio de Janeiro, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575-1: **Edificações habitacionais - Desempenho. Parte 1: Requisitos gerais**. Rio de Janeiro, 2024.

CASTRO, E. K. de., **Desenvolvimento de Metodologia para Manutenção de Estruturas de Concreto Armado**. Dissertação de Mestrado, Departamento de Engenharia Civil, Universidade de Brasília, Brasília, 1994.

BOLDO, P. **Avaliação quantitativa de estruturas de concreto armado de edificações no âmbito do Exército Brasileiro**. Dissertação de Mestrado, Departamento de Engenharia Civil, Universidade de Brasília, Brasília, 2002.

FONSECA, R. P. da. **A estrutura do Instituto Central de Ciências: aspectos históricos, científicos e tecnológicos de projeto, execução, intervenções e proposta de manutenção**. Universidade de Brasília, 2007.

VERLY, R. C. **Avaliação de metodologias de inspeção como instrumento de priorização de intervenções em obras de arte especiais**. Universidade de Brasília, 2015.

GENTIL, V. **Corrosão**. 6ª ed. Reimpressão. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2017.

LAPA, J. S. **Patologia, recuperação e reparo das Estruturas de concreto**. Monografia, Especialização em Construção Civil, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.

OLIVEIRA, F. S., **Identificação das Causas da Eflorescência nas Residências de Caraúbas-RN: Estudo de Caso**. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, [S. l.], 2018.

FLYVBJERG, B. **Case Study**, in Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, eds., *The Sage Handbook of Qualitative Research*, 4th Edition (Thousand Oaks, CA: Sage, 2011), Chapter 17, pp. 301-316.

■
CRUZ, H. O. S.; CERQUEIRA, M. B. S.; SILVA, F. G. S. Avaliação da degradação estrutural do prédio anexo da Escola Politécnica da UFBA usando o Método GDE/UnB. **Revista Politécnica**, v. 11, n. 29E, p. 5-10, 2019.